

**/; CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
PROFESSOR HÉLIO XAVIER DE VASCONCELOS - EXTREMOZ
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO EM ADMINISTRAÇÃO
TURMA: 3º B
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO**

**ALINE RAIANE SILVA VERISSIMO
AMANDA ROBATINO RODRIGUES
JHONNATA RAPHAEL MATIAS DA SILVA
LUAN POLLYKARTON OLIVEIRA DE LIMA**

**Análise das Demonstrações Contábeis na Empresa Guararapes
Confecções S.A dos anos de 2018 -2023.**

**EXTREMOZ/RN
2024**

**ALINE RAIANE SILVA VERISSIMO
AMANDA ROBATINO RODRIGUES
JHONNATA RAPHAEL MATIAS DA SILVA
LUAN POLLYKARTON OLIVEIRA DE LIMA**

**Análise das Demonstrações Contábeis na Empresa Guararapes
Confecções S.A dos anos de 2018 -2023.**

Trabalho de conclusão de curso
apresentado no Técnico em Informática
da escola Centro Estadual de Educação
Profissional Professor Hélio Xavier de
Vasconcelos

Orientador: Rosallynny C. Morais de
Souza

EXTREMOZ/RN

2024

ALINE RAIANE SILVA VERÍSSIMO
AMANDA ROBATINO RODRIGUES
JHONNATA RAPHAEL MATIAS DA SILVA
LUAN POLLYKARTON OLIVEIRA DE LIMA

**Análise das Demonstrações Contábeis na Empresa Guararapes
Confecções S.A dos anos de 2018 -2023**

Trabalho de conclusão de curso
apresentado no Técnico em Informática
da escola Centro Estadual de Educação
Profissional Professor Hélio Xavier de
Vasconcelos

Orientador: Rosallynny C. Morais de
Souza

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado e aprovado em
12/12/2024, pela seguinte Banca Examinadora.

BANCA EXAMINADORA

Rosallynny Crytyanne Morais de Souza

Kelly Cristina S. Moura

Ranaildo Gomes da Silva

DEDICATÓRIA

Aline Raiane dedica este trabalho primeiramente a Deus, acima de tudo. Acredito que o Senhor nos envia anjos ao longo de nossas vidas, e os anjos que Ele me enviou esteve ao meu lado em todo o processo de conclusão de curso. Maria Luiza, Clarice Iispector, Sara Maria, Matheus Rabuske, Kawan Borba, Genildo da Silva, Dayvid Nathan, Rayka Dayane, Eduarda Brinco, Arthur Vinicius, e por último, minha melhor amiga Sabrina Leão Martins, saiba que vocês foram os anjos que me fizeram tornar este trabalho possível, me ajudaram a suportar todo o processo. Ao decorrer da vida, precisamos acreditar no nosso potencial, e foram vocês que acreditaram no meu. Obrigada por todos os momentos em que estivermos juntos, pois eles foram fundamentais para a minha caminhada até aqui. Mais um ciclo está se encerrando, dessa vez estou indo com um pouco de todos em meu coração, já que sou a construção de cada um de vocês. Agradeço a instituição por ter me apresentado a minha segunda família, também os melhores professores que foram essenciais para que eu enxergasse o mundo com mais amor. Diego Fernandes, obrigada por acreditar em mim, mesmo nos momentos em que nem eu mesma acreditei. Foram longos anos dedicados a um único objetivo, e agora ele foi alcançado. Mas o encerramento deste grande ciclo vai ser fundamental para o começo da nossa própria história. Amo todos que estiveram comigo até aqui. Obrigada a todos, sem vocês não seria possível.

“Uma empresa sem boa Contabilidade é como um barco, em alto-mar, sem bússola, totalmente à deriva”.

(Marion, José Carlos)

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	9
2. METODOLOGIA.....	11
3. REFERENCIAL TEÓRICO.....	13
3.1 TEORIA DA SINALIZAÇÃO.....	13
3.2 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.....	14
3.3 Análise Das Demonstrações Contábeis.....	18
4. Apresentação da empresa.....	22
5. Análise de Resultados.....	22
5.1 ANÁLISES DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ.....	22
5.3 ANÁLISES DOS ÍNDICES DE RENTABILIDADE.....	26
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	28
REFERÊNCIAS.....	30

Análise das Demonstrações Contábeis na Empresa Gurarapes Confeções S.A dos anos de 2018 -2023

RESUMO

Na atualidade, a contabilidade tenciona trazer resultados rápidos e precisos para todos aqueles que buscam o desenvolvimento de suas empresas. Resultando-se em uma ferramenta necessária para suas organizações internas gerais. Cujo isso, explorar ferramentas que forneçam relatórios essenciais para a vivência da empresa se tornou cada vez maior, indicando a procura por melhorias em suas administrações. O objetivo geral é analisar as demonstrações contábeis da Empresa Guararapes Confeções S.A., durante os anos de 2018 a 2023. Tendo como objetivos específicos apresentar relatórios através de Demonstrações Contábeis, demonstrando a importância da análise das Demonstrações Contábeis e esclarecer os índices de liquidez, estrutura de capital e rentabilidade. Como metodologia para este estudo de caso, foram utilizados artigos na internet e relatórios sobre a Guararapes Confeções S.A. encontrados no site da B³ (Área do Investidor, criada para facilitar o controle financeiro e permitir a consulta de todos os investimentos em uma única plataforma), com o objetivo de aprofundar o conhecimento prático dos tópicos abordados e utilizando-os também como informações para o estudo de caso proposto. Para analisar a situação financeira da empresa através de relatórios financeiros, serão adotados métodos de comparação de resultados entre os anos analisados. Com base nos resultados, a Guararapes Confeções S.A. necessita manter o foco em reforçar seu capital de giro, diminuir a dependência de passivos circulantes e considerar políticas financeiras mais úteis para ter garantia de uma liquidez estável. Na estrutura de capital, a organização precisa dar prioridade ao autocontrole entre os recursos próprios e os recursos de terceiros, respeitando baixos índices de endividamento. Para otimizar a lucratividade, é essencial revisar as táticas operacionais e de geração de receita, tendendo a melhoria da rentabilidade e do retorno sobre o patrimônio líquido no longo prazo.

Palavras-chave: Análise das Demonstrações Contábeis, Índices e Balanço Patrimonial.

1 INTRODUÇÃO

A contabilidade garante segurança de informações, trazendo contribuição para um bom planejamento empresarial. Tendo como objetivo trazer resultados rápidos e exatos para aqueles que buscam aprimorar suas empresas, a utilizando como ferramenta essencial para as organizações internas. Dito isso, a demanda por ferramentas que forneçam os relatórios necessários para o funcionamento da empresa aumentou consideravelmente, indicando a busca por melhorias em suas administrações.

De acordo com Matarazzo (2009, pág.4) “Informações representam, para quem as recebe, uma comunicação que pede produzir reação ou decisão, frequentemente acompanhado.” Dessa forma, sendo de suma importância para obter informações necessárias que possam ser relevantes para a tomada de decisões futuras.

Dentro desse contexto, os Relatórios Contábeis são de extrema importância para a avaliação da saúde financeira, pois são documentos que descrevem, com dados técnicos, todas as informações coletadas pelos setores da contabilidade da empresa. Afinal, são eles que condensam todas as informações de maneira estruturada e confiável. Tendo os valores de transações necessárias que a empresa deve fazer. Sendo assim, se tornando um dos documentos mais importantes para a sua análise.

De acordo com o artigo 176 da Lei 6.404/76, conhecida também como Lei das Sociedades Anônimas (Lei das SA), estabelece que a demonstrações financeiras das sociedades anônimas pressupõe a apresentação de documentos contábeis próprios, especialmente o balanço patrimonial, o demonstrativo de lucros e prejuízos acumulados do exercício e de fluxo de caixa. Em vista desta Lei, tendo a análise das demonstrações como um fator de extrema importância. Segundo Marion (2009, pág. 28), “A contabilidade é o instrumento que fornece o máximo de informações úteis para a tomada de

decisões dentro e fora da empresa.” Diante disto, é fundamental a coleta de informações que são convertidas estrategicamente em ações que direcionam a tomada de decisão da empresa.

Em 1947, Nevaldo Rocha fundou a loja “A capital” iniciando a história da Guararapes. Quatro anos após, abriu uma confecção em Recife, já em 1956, ele e seu irmão Newton fundaram oficialmente a Guararapes, mudando sua localização para Natal em 1958. possuindo 77 anos de história, a Guararapes tem grande influência como distribuidora de moda pelo Brasil incluindo São Paulo, Manaus entre outros. tendo como objetivo a empresa foca em entender as rotinas e preferências dos clientes, analisando as tendências atuais de acordo com suas necessidades.

A avaliação das demonstrações contábeis é fundamental para entender o desempenho da gestão econômica, financeira e patrimonial das organizações, quanto aos períodos passados, do ser comparada ou não com metas e diretrizes preestabelecidas. Essa avaliação inclui o cálculo de índices com base em dados extraídos de documentos financeiros da empresa. Com esses resultados, os gestores têm uma base mais sólida para tomar decisões a respeito da empresa, aumentando sua eficácia. Diante do que já foi dito, surge o seguinte questionamento: de que maneira a análise das demonstrações contábeis orienta as decisões da empresa para alcançar o desempenho financeiro desejado?

O objetivo geral é analisar as demonstrações contábeis da empresa Guararapes dos anos de 2018 a 2023. O objetivo específico é demonstrar a importância da análise das demonstrações contábeis na tomada de decisões da empresa, identificar os principais indicadores financeiros e econômicos presentes nas demonstrações contábeis da Guararapes e demonstrar resultados através dos índices de liquidez, rentabilidade e estrutura de capital por meio das demonstrações contábeis; avaliar a capacidade da empresa em relação à geração de lucros.

Este trabalho justifica-se com a primordialidade e eficiência dos dados coletados das demonstrações contábeis analisadas da empresa Guararapes Confecções S.A dos anos de 2018 - 2023 e convertidas em ações que

direcionam a tomada de decisões no período de 6 anos. Segundo a equipe de professores da FEA/USP (2006), um gestor que usa a informação contábil ao seu favor tem um eficaz recurso para corrigir decisões presentes e ter maior segurança futura.

2. METODOLOGIA

Essa pesquisa busca evidenciar a importante influência das demonstrações contábeis no desempenho da empresa Guararapes Confecções S.A. Segundo a equipe de professores da FEA/USP (2006)

Nota-se que as informações fornecidas pela contabilidade não se limitam como julgam muitos, ao balanço patrimonial e a Demonstração de resultados. Além dessas demonstrações básicas e finais de um período contábil, a contabilidade fornece aos administradores um fluxo contínuo de informações sobre os mais variados aspectos da gestão financeira econômica das empresas (IUDÍCIBUS, et.al. 2006 p.22).

Com isso nota-se as vantagens do uso das demonstrações contábeis em uma empresa. Para atingir tal objetivo, conclui-se um enfoque na agregação de dois tipos de averiguação, especificamente a abordagem quantitativa. Segundo a pesquisa quantitativa de Almeida

A abordagem quantitativa caracteriza-se pelo uso de ferramentas estatísticas para o tratamento dos dados visando medir as relações existentes entre as variáveis, que por sua vez são previamente estabelecidas, à semelhança das hipóteses. (2014, p.26)

Por isso determina-se o uso do método quantitativo ao perceber a necessidade de usar informações de origem primária e dados.

Mario S. Almeida/2014, enfatiza em um dos seus livros, sobre a pesquisa descritiva

Tem a finalidade de descrever o objetivo de estudo, as suas características e os problemas relacionados, apresentando como a máxima exatidão possível os fatos e fenômenos (2014, p. 26).

Totalmente enquadrada na pesquisa, pontuando suas características mais específicas e detalhadas, expondo dados e a descrição de uma realidade.

Entender a necessidade do uso da pesquisa bibliográfica, pois ela é a principal etapa de todo trabalho científico ou acadêmico. Tal método reúne informações que serão a base para construir a averiguação recomendada pelo título. Assim como enfatiza Neusa D. de Macedo, em seu livro *Iniciação a Pesquisa Bibliográfica/1995* “No sentido amplo, a pesquisa bibliográfica é entendida como o planejamento global-inicial de qualquer trabalho de pesquisa, que envolve uma série de procedimentos metodológicos, configurados em etapas.” sendo assim, todo trabalho acadêmico precisa da pesquisa bibliográfica.

Contudo, para desenvolver o trabalho, utilizou-se artigos na internet e relatórios sobre a Guararapes Confeções S.A. encontrados no site da B³ (Área do Investidor, criada para facilitar o controle financeiro e permitir a consulta de todos os investimentos em uma única plataforma), sendo feita uma coleta de dados das demonstrações contábeis relevantes, como o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, demonstração dos fluxos de caixa e o patrimônio líquido. Contudo, realizando uma revisão detalhada dos referidos documentos, buscando entender a estrutura financeira e o desempenho econômico da empresa. Com o objetivo de aprofundar o conhecimento prático dos tópicos abordados e utilizando-os também como informações para o estudo de caso proposto. Para analisar a situação financeira da empresa através de relatórios financeiros, serão adotados métodos de comparação de resultados entre os anos analisados.

3. REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 TEORIA DA SINALIZAÇÃO

De acordo com Spence (1973), a Teoria da Sinalização aborda a assimetria informacional, revelando como a desigualdade pode ser limitada a partir da sinalização de informações das empresas para o mercado. Ainda que a mesma tenha sido desenvolvida para explicar questões informacionais no mercado de atividades, a sinalização é um acontecimento amplo oportuno a qualquer mercado onde haja assimetria informacional.

Assim, em atribuição das dificuldades provocadas pela assimetria informacional, as instituições e os indivíduos fundaram uma nova estratégia com finalidade de reduzir essa falha de mercado que impossibilita o desenvolvimeto regular da atividade econômica. Esse procedimento pode ser conceituado por sinais que são omitidos pelas entidades, quais podem encarregar valores positivos ou negativos.

Nesse contexto, visto como um elemento público, o sinal pode contribuir comunicação com os envolvidos ou possíveis envolvidos, mudando a perspectiva de como os indivíduos percebem a sua organização como um policitante de negócios. Fornecendo ganho para os participantes e melhorando os recursos disponíveis (Spence, 2002).

Quando uma empresa identifica um mercado com assimetria, ela pode divulgar informações, que são designadas como sinais, tendo como principal propósito conquistar visibilidade, reputação e credibilidade dos parceiros comerciais. Destacando-se entre as demais concorrências e alcançando melhores resultados.

3.2 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis, também conhecidas como demonstrações financeiras, são relatórios que demonstram o desempenho do setor financeiro da empresa, elucidando tanto o funcionamento econômico quanto o financeiro. Tendo como propósito oferecer informações financeiras a respeito dos ativos,

passivos, patrimônio líquido, receitas e despesas da entidade que reporta os relatórios. Esses dados são designados a serem úteis para os usuários das demonstrações contábeis na análise das perspectivas para futuros fluxos de entrada de caixa líquidos da entidade. Desta maneira, trazendo clareza, convertendo os dados fornecidos em informações que auxiliam no controle patrimonial da empresa e na avaliação de sua situação financeira em um período estabelecido.

As demonstrações financeiras não se limitam a apresentar dados sobre ativos, passivos, e patrimônio líquido da empresa, mas também revelam informações a respeito de receitas, despesas, investimentos e fluxo de caixa, promovendo uma visão ampla das operações.

Relatório contábil é a exposição resumida e ordenada dos principais fatos registrados pela contabilidade, em determinado período. Entre os relatórios contábeis, os mais importantes são demonstrações financeiras (terminologia utilizada pela lei das S.A), ou demonstrações contábeis (terminologia preferida dos contadores). (IUDÍCIBUS. 2012.p 26.)

Ao examinar esses dados, os analistas financeiros e investidores podem obter percepções valiosas sobre diversos aspectos, tais como desempenho financeiros, liquidez, rentabilidade, riscos e oportunidades, onde possíveis decisões serão tomadas de acordo com as necessidades apresentadas.

3.2.1 Balanço Patrimonial.

O balanço patrimonial tem como objetivo mostrar a situação da empresa em um determinado período, proporcionando uma visão clara e precisa de sua situação financeira. São apontados todos os ativos e passivos da empresa, em outros termos, seus bens, dívidas e lucros.

Figura 1: Estruturação dos principais componentes de um Balanço.

Fonte: LMF (2023)

O ativo, situado no lado esquerdo do balanço, corresponde a todos os bens e direitos administrados pela empresa, são eles responsáveis por gerar benefícios e lucros.

Os ativos circulantes são responsáveis por converter o dinheiro em um curto espaço de tempo. Fazendo parte do grupo de contas contábeis incluindo contas que refletem a disponibilidade de caixa, bancos, contas a receber, aplicações financeiras, como também as duplicatas a serem recebidas, estoques e créditos a curto prazo.

Os ativos não circulantes são compostos por bens de longa duração, responsáveis pelo funcionamento da empresa, como realizável a longo prazo, investimentos, ativos imobilizados e intangíveis

O passivo ao lado direito, representa as obrigações que a empresa deve pagar aos seus clientes, tanto internos como externos.

O passivo circulante refere-se às dívidas que deverão ser quitadas em um determinado prazo estimado de 12 meses. Isso inclui pagamentos a fornecedores e outras obrigações.

Ao lado do passivo, encontra-se o patrimônio líquido. Sendo ele composto por capital social, ativos, passivos, lucros acumulados, além do fluxo de caixa entre outros.

3.3.2 Demonstração do Resultado do Exercício

De acordo com o Contabilizei.Blog ,a DRE (Demonstração do Resultado do Exercício), é um relatório financeiro como uma lente de aumento nas finanças, que mostra se a sua empresa está gerando lucro ou prejuízo em um período determinado de tempo.

A DRE serve para acompanhar os dados das receitas e das despesas do negócio, mostrando o lucro ou o prejuízo de um negócio. Ao utilizar esse controle como relatório gerencial, você poderá avaliar como anda a saúde financeira da sua empresa e, assim, usar as informações para tomar decisões que irão reduzir gastos e fazer seu negócio faturar mais.

Fonte: LMF (2023)

A demonstração do resultado do exercício visa apresentar de forma clara os lucros ou prejuízos de uma empresa. Após calcular esses resultados, lucros e prejuízos, são transferidos para o balanço patrimonial.

3.3 Análise Das Demonstrações Contábeis

De acordo com a instituição analisada, as informações estabelecidas são usadas para observar os aspectos passados, presentes e futuros da empresa. Outro papel importante são os relatórios financeiros, onde a análise é mais precisa, uma vez que abrangem diversas fontes, obrigatórias ou não, cada um com sua importância.

Para conseguir desenvolver uma análise das demonstrações contábeis de qualquer instituição, o desenvolvedor precisa ter conhecimentos técnicos para um entendimento adequado do relatório. Com uma análise bem construída, pode-se trazer resultados imediatos para a empresa, assim demonstrando os aspectos positivos e negativos presentes. É de suma importância que a instituição forneça relatórios administrativos, a fim de proporcionar um conhecimento preciso do assunto a ser analisado.

3.3.1 Índices de Liquidez.

Seria a necessidade que a empresa tem de definir a capacidade de possuir dinheiro para assumir suas obrigações. Fazer com que o ativo exerça a funcionalidade de cobrir o passivo, com isso, fazendo a análise de uma base financeira boa ou ruim.

3.3.1.1 Índices de Liquidez Corrente.

Esse índice mostra a disponibilidade que a empresa tem de pagar as dívidas a curto prazo. Após o cálculo ser feito a empresa que apresenta o índice maior que 1(um) é considerado positivo, quanto maior for o saldo do ativo melhor será a liquidez para pagar as dívidas.

$$\text{Liquidez Corrente} = \text{Ativo Circulante} / \text{Passivo circulante.}$$

3.3.1.2 Índice Liquidez Seca.

O objetivo trabalhado nesse índice é a resolução de dívidas a curto prazo, no índice de liquidez seca o estoque é anulado, sendo assim, mesmo que a empresa fique com estoque parado e consiga pagar as dívidas com o capital disponível e o resultado do cálculo seja próximo ou o mesmo do índice de liquidez corrente significa que a situação da empresa está favorável.

$$\text{Liquidez Seca} = \text{Ativo Circulante} / \text{Estoques Passivo Circulante}$$

3.3.1.3 Índices de Liquidez Imediata.

De forma rápida liquidez imediata é um método financeiro que avalia a capacidade da empresa de cumprir suas obrigações de curto prazo sem depender da venda de estoque.

$$\text{liquidez Imediatada} = \text{Disponível} / \text{Passivo Circulante}$$

3.3.1.4 Índices de Liquidez Geral.

Liquidez Geral é um parâmetro financeiro que avalia a capacidade da empresa de lidar com suas obrigações financeiras, agregando tanto o curto quanto o longo prazo. Esse índice fornece uma visão mais completa da liquidez, considerando todos os ativos e passivos da empresa.

$$\text{Liquidez Geral} = (\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a longo prazo Passivo}) / (\text{Circulante} + \text{Passivo Não Circulante})$$

3.3.2 Índices de Estrutura de Capital.

Esse índice ajuda a entender como uma empresa alavanca e impulsiona seus lucros, medindo a relação entre seus recursos próprios e de terceiros. A avaliação desses índices é fundamental para investidores e gestores que querem garantir estabilidade e crescimento.

3.3.2.1 Índice Participação de Capitais de Terceiros.

Capitais de terceiros retrata uma medida financeira que avalia o capital da empresa que é financiado por dívidas em relação ao total de capital disponível, após o cálculo ser efetuado o índice tem que apresentar o menor possível para não depender de terceiros na empresa.

Participação de Capitais de Terceiros = Capitais de Terceiros / Patrimônio Líquido X 100

3.3.2.2 Índice de Composição de Endividamento.

O índice de Composição de Endividamento são métodos financeiros utilizados para avaliar a estrutura de capital da empresa. É importante também considerar o contexto econômico e as particularidades dos setor em que a empresa opera.

3.3.2.3 Índices de Imobilização de Patrimônio Líquido.

Esse índice tem o papel de mostrar a proporção do patrimônio líquido investido em ativos imobilizados. Esse índice ajuda a entender a estrutura de capital e a eficiência do uso dos recursos. É importante ressaltar que uma empresa com índice de imobilização muito alto pode ter menos flexibilidade para investir em novas oportunidades de crescimento.

3.3.2.4 Índice de Imobilização dos Recursos Não Correntes.

É um indicador que analisa a proporção de ativos imobilizados em relação aos recursos não correntes da empresa, incluindo passivo não circulante e patrimônio líquido.

Recursos Não Correntes = Imobilizado / (Patrimônio Líquido + Passivo não Circulante) X 100

3.3.3 Índices de Rentabilidade.

Índice de rentabilidade são métricas financeiras que revisam a capacidade da empresa de gerar lucro em relação a suas vendas, ativos ou patrimônio líquido. Um bom desempenho em rentabilidade é crucial para a sustentabilidade e o crescimento a longo prazo.

3.3.3.1 Índice de Rentabilidade de Giro do Ativo

Esse índice retrata uma métrica financeira onde demonstra o volume de vendas de todos os investimentos feitos na empresa, sendo assim, quanto maior for a receita obtida, melhor será a oportunidade de melhoria.

$$\text{Rentabilidade de Giro do Ativo} = \text{Vendas Líquidas} / \text{Ativo Total} \times 100$$

3.3.3.2 Índice de Rentabilidade da Margem Líquida

O índice de rentabilidade da margem líquida indica quanto lucro líquido a empresa gera em relação à sua receita total. Quanto mais o indicador for elevado, melhores serão os resultados de lucratividade da empresa.

$$\text{Rentabilidade da Margem Líquida} = \text{Lucro Líquido} / \text{Vendas Líquidas} \times 100$$

3.3.3.3 Índice de Rentabilidade do Ativo.

Também conhecido como (retorno sobre ativos). Esse índice analisa quão bem a empresa converte seus ativos em lucro. Sendo útil para monitorar a empresa ao longo do tempo, observando que quanto maior for a receita, melhores serão os resultados.

3.3.3.4 Índice de Rentabilidade do Patrimônio Líquido.

A rentabilidade do patrimônio líquido mede a capacidade da empresa de adquirir lucro em relação ao capital investido por acionistas. E assim como os outros, à medida que a receita aumenta, a rentabilidade também melhora, mostrando que a empresa está atingindo o retorno esperado.

4. Apresentação da empresa

Em 1947, após a fundação de uma loja chamada “A Capital”, por Nevaldo Rocha, se inicia a história da Guararapes. Após quatro anos inaugurou uma pequena confecção em Recife, Pernambuco. Mas só em 1956 Nevaldo Rocha e Newton Rocha, seu irmão, fundaram a oficial Guararapes também em Recife. Após dois anos mudaram sua matriz para Natal, onde está até hoje.

Há 77 anos no mercado, a Guararapes é um dos maiores grupos de moda do Brasil, com uma operação que atualmente engloba: A Rede Varejista de Lojas Riachuelo, a Midway financeira, o Shopping Midway Mall, três centros de distribuição, localizados em Guarulhos, São Paulo, Natal, Rio Grande do Norte e Manaus, Amazonas e a Transportadora Casa verde.

A companhia reconhece a importância de entender a rotina do cliente, suas necessidades e preferências. Estuda e analisa as tendências, modelagens, estampas, cores e materiais, para atender os diferentes lifestyles e ocasiões de uso dos seus consumidores. Nos últimos anos vem passando por uma transformação digital e desenvolvendo um sistema de moda, lifestyle e sistemas financeiros. Além disso, a empresa se importa com a ideia ASG (ambiental, social e governança).

5. Análise de Resultados

Neste capítulo serão apresentados cálculos, análises e relatórios relacionados aos índices de liquidez, índices de estrutura de capital e índices de rentabilidade, conseguindo como eles o desempenho da empresa.

5.1 ANÁLISES DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ

A seguir, os indicadores de liquidez que mostram a capacidade da empresa cumprir com suas obrigações a curto prazo (12 meses ou menos). A tabela mostra o resultado com cada ano citado.

Ano	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Liquidez Corrente	2,5	3,7	4,8	1,6	1,8	2,3
Liquidez Seca	2,0	3,4	4,4	1,4	1,6	1,8
Liquidez Imediata	0,1	1,4	1,8	0,7	1,0	0,9
Liquidez Geral	4,8	3,7	3,2	1,6	0,7	0,7

Fonte: autor/2024

5.1.1 Índice liquidez corrente

Este índice apresenta a capacidade em que a organização tem de pagar as suas dívidas em curto prazo, fazendo uma comparação entre o ativo circulante e o passivo circulante. Entre os anos de 2018 a 2020, existiu uma tendência de crescimento, onde a mesma alcançou seu ápice de 4,8% em 2020. Isso viabiliza ativos circulantes em relação ao passivo circulante, recomendando um posicionamento agradável para cobrir dívidas de curto prazo. A partir de 2021, houve uma queda para 1,6 e se conservou em um nível mais baixo nos anos posteriores (1,8 em 2022 e 2,3 em 2023). Essa delimitação pode ser relacionada a dificuldades na condução do capital de giro ou maior dependência dos passivos circulantes

5.1.2 Liquidez seca

A liquidez seca acompanha um modelo parecido à corrente, porém mostra valores diminuídos devido à exclusão dos estoques: Em 2018 o índice aumentou de 2,0 para 4,4 em 2020, demonstrando que a organização tinha condições de pagar dívidas a curto prazo, mesmo sem recorrer aos estoques. Depois de 2020, ocorreu uma decadência para 1,4 em 2021, e 1,8 em 2023. Este movimento pode mostrar um decréscimo nos ativos líquidos.

5.1.3 Liquidez imediata

Esse índice limitado analisa a condição de cobrir exigências imediatas com ativos líquidos (caixa e equivalentes): Observa-se um aumento considerável de 0,1 no ano de 2018 para 1,8 em 2020, o que aponta um período tornando de fácil acesso o caixa. Entretanto, o índice diminui para 0,7 no ano de 2021 e se estabiliza em torno de 1,0 nos anos posteriores. Isso pode estar ligado à diminuição de reservas de caixa para enfrentar despesas operacionais ou investimentos estratégicos.

5.1.4 Liquidez geral

Apontando a condição de concluir exigências de curto e longo prazo, este índice expõe uma disposição contrária aos demais. O índice iniciou em 4,8 em 2018, entretanto apresentou caimento contínuo, acertando o mínimo de 0,7 em 2022 e mantendo-se nesse nível no ano de 2023.

Essa diminuição considerável consegue ser esclarecida por um acréscimo no passivo de longo prazo, eventualmente devido a financiamentos ou endividamentos para expansão.

5.2 ANÁLISES DOS ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

O Índice de Estrutura de Capitais compara a dívida de uma empresa com seu patrimônio líquido, indicando como ela se financia. Um índice alto sugere maior dependência de financiamento externo, enquanto um índice baixo indica uma estrutura de capital mais equilibrada. Ela é usada para avaliar riscos e decisões financeiras.

Ano	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Participação de terceiros	20%	29%	40%	35%	36%	32%
Composição de endividamento	38%	30%	20%	48%	47%	29%
Imobilização do PL	11%	10%	10%	9%	8%	8%
Imobilização de Recursos não imobilizado	10%	8%	7%	7%	6%	6%

Fonte: autor/2024

5.2.1 Participação de terceiros

Acréscimo considerável entre os anos de 2018 (20%) e 2020 (40%), representando maior compreensão de captação de terceiros para manter suas operações ou investimentos.

5.2.2 Composição de endividamento

Este quadro mostra a harmonia de obrigações com terceiros no total do capital: O menor índice visto foi em 2020 (20%), mostrando menor pressão de dívidas nesse período. Todavia, nos anos de 2021 e 2022 foram registrados índices elevados (48% e 47%, de modo respectivo), evidenciando maior alavancagem financeira. No ano de 2023, ocorreu uma redução significativa para 29%, mostrando uma provável quitação de dívidas ou renegociação de passivos.

5.2.3 Imobilização do Patrimônio Líquido (PL)

Este quadro analisa o quanto do capital próprio está sendo investido em ativos fixos: Manteve-se relativamente sem alteração ao longo do tempo, variando de 11% no ano de 2018 a 8% no ano de 2023. Essa estabilidade representa uma política discreta na destinação de recursos, dando prioridade na liquidez e na flexibilidade financeira.

5.2.4 Imobilização de recursos não imobilizados

Verifica a utilização de meios totais em ativos imobilizados: Observa-se uma diminuição progressivamente de 10% no ano de 2018 para 6% de 2021 até 2023.

5.3 ANÁLISES DOS ÍNDICES DE RENTABILIDADE

Busca-se, por meio da análise dos índices de lucratividade, calcular o rendimento do capital investido e identificar os elementos que contribuem para a rentabilidade dos investimentos. Essa análise refere-se às atividades produtivas, ou seja, às operações principais da empresa.

Ano	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Giro do ativo	17%	16%	12%	17%	18%	14%
Rentabilidade do ativo	19%	8%	0,0%	5%	0,0%	0,0%
Rentabilidade de margem líquida	115%	49%	-3,0%	34%	3,%	-3,0%
Rentabilidade PL	25%	9%	0,0%	8%	0,0%	0,0%

Fonte: autor/2024

5.3.1 Giro ativo

O giro ativo teve variação de 17% no ano de 2018 para 12% no ano de 2020, recuperando-se para 12% em 2020, e tendo diminuição novamente para 14% no ano de 2023. Isso mostra uma capacidade operacional instável.

5.3.2 Rentabilidade do ativo

A rentabilidade teve uma diminuição de 19% no ano de 2018 para 0% no ano de 2020, mantendo-se assim nos anos de 2022 e 2023, refletindo barreiras na geração de lucros pelos ativos.

5.3.3 Rentabilidade de margens líquida

A margem líquida teve diminuição de 115% no ano de 2018 para -3,0% no ano de 2020, recuperando-se para 34% no ano de 2021, todavia voltou novamente para -3,0%, refletindo deterioração na lucratividade.

5.3.4 Rentabilidade do patrimônio líquido (PL)

A rentabilidade do PL teve diminuição de 25% no ano de 2018 para 0% no ano de 2020, tendo permanência assim até o ano de 2023, refletindo perda de retorno aos acionistas.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa teve como objetivo demonstrar a importância ao realizar uma análise das demonstrações contábeis da empresa Guararapes, nos anos de 2018 a 2023. Com os resultados obtidos das análises dos índices de liquidez, estrutura de capital e rentabilidade.

Ao final dos cálculos, foi observado que o objetivo geral desta pesquisa foi conquistado, pois tinha a intenção de avaliar o desempenho da empresa através das demonstrações contábeis. Os objetivos foram alcançados, uma vez que estavam focados na apresentação de relatórios, manifestando a relevância das análises das demonstrações contábeis e na exibição dos índices de liquidez, estrutura de capital e da rentabilidade.

A análise dos índices de liquidez da Guararapes S.A. entre os anos de 2018 e 2023 apresenta uma performance estável até o ano de 2020, com índices elevados apontando ótima condição de pagamento de obrigações. Todavia, a partir do ano de 2021 observamos caimentos significativos, refletindo maior dependência de passivos circulantes e desafios no capital de giro. Esses resultados representam a carência de acertos na política monetária e maior monitoramento sobre os ativos e passivos para garantir a estabilidade monetária no longo prazo.

Entre os anos de 2018 e 2023, a organização passou por mudanças consideráveis na estrutura de capital. Após o acréscimo na dependência de terceiros até o ano de 2020 e maior impulsionamento nos anos de 2021 e 2022, observamos uma diminuição considerável do endividamento no ano de 2023. A administração manteve índices de imobilização sem alterações, dando prioridade a liquidez e eficiência, mostrando uma trajetória de fortalecimento patrimonial.

A análise dos índices de rentabilidade do ano de 2018 ao ano de 2023 esclarece variabilidade operacional e obstáculos na geração de lucros. O giro do ativo mudou de 17% no ano de 2018 para 14% no ano de 2023, evidenciando oscilações. A rentabilidade do ativo do patrimônio líquido caiu para 0% no ano de 2020 e continuou assim nos anos de 2022 e 2023, evidenciando falta de retorno. A margem líquida também demonstrou enormes mudanças, de 115% no ano de para -3% no ano de 2023, retratando fraquezas na lucratividade. A rentabilidade sobre o patrimônio líquido mostrou semelhança na tendência, alcançando 0% nos últimos três anos.

A Guararapes S.A. necessita manter o foco em reforçar seu capital de giro, diminuir a dependência de passivos circulantes e considerar políticas financeiras mais úteis para ter garantia de uma liquidez estável. Na estrutura de capital, a organização precisa dar prioridade ao autocontrole entre os recursos próprios e os recursos de terceiros, respeitando baixos índices de endividamento. Para otimizar a lucratividade, é essencial revisar as táticas operacionais e de geração de receita, tendendo a melhoria da rentabilidade e do retorno sobre o patrimônio líquido no longo prazo.

Encerrando as análises das demonstrações contábeis, conclui-se que os indicadores de liquidez, estrutura de capital e rentabilidade são de suma importância para a gestão de qualquer organização e é crucial estar em alerta a todas as ações realizadas pela instituição no contexto atual.

REFERÊNCIAS

BLUESOFT. Demonstração do Resultado do Exercício (DRE). Disponível em: <https://blog.bluesoft.com.br/demonstracao-do-resultado-do-exercicio-dre/>. Acesso em: 5 set. 2024.

CHRISTOPHER, Martin. logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos 2. ed. são paulo: thomson Learning, 2007

CONTABILIZEI. O que é DRE e para que serve? Disponível em: <https://www.contabilizei.com.br/contabilidade-online/o-que-e-dre-para-que-serve/>. Acesso em: 15 set. 2024.

FLUA. Relatórios contábeis: o que são e qual a sua importância para a empresa? Disponível em: <https://www.flua.com.br/blog/relatorios-contabeis-o-que-sao-e-qual-a-sua-importancia-para-a-empresa/>. Acesso em: 11 set. 2024.

INDÍCIBUS, Sérgio de. **Análise de balanços**. 10.ed. São Paulo: Atlas, 2012

JUSBRASIL. Artigo 176 da Lei 6404/76. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/busca?q=art.+176+da+lei+6404%2F76>. Acesso em: 5 set. 2024.

LMF SÃO CARLOS. Entenda a importância do balanço patrimonial e como funciona enquanto demonstrativo financeiro. Disponível em: <https://www.lmf-saocarlos.com/single-post/entenda-a-importancia-do-balanco-patrimonial-e-como-funciona-enquanto-demonstrativo-financeiro>. Acesso em: 15 set. 2024.

MARION, José Carlos. **Contabilidade básica**. 10.ed. São Paulo: Atlas, 2009.

MATTAR, Fauzer, N. pesquisa de marketing: edição compacta. 4. ed. são paulo: atlas, 2018

Spence, A. M. (1973). Job market signaling. *The Quarterly Journal of Economics*, 83(3), 355- 374.

Spence, M. (2002). Signaling in Retrospect and the Informational Structure of Markets. *American Economic Review*, 92(3), 434–459. <https://doi.org/10.1257/00028280260136200>

Watson, A., Shrives, P. & Marston, C. (2002). Voluntary disclosure of accounting ratios in the UK. *British Accounting Review*, 34(4), 289-313.

